

СОЦИАЛ ТУРИЗМ РИВОЖИ ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ РИВОЖИНИНГ БОШ ВАЗИФАСИДИР

Abiyev Jakhongir Nematovich

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти PhD

Ш. Инатов

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти магистранти

Аннотация ушбу мақолада миллий иқтисодиётнинг стратегик сектори, яъни драйвери сифатида туризмни жадал ривожлантириш учун қулай иқтисодий ва ташкилий-ҳуқуқий шарт-шароитлар яратиш муҳимлигига урғу берилган. Худудларнинг улкан туризм салоҳиятидан янада самарали фойдаланишга эришишда социал туризм ривожлантириш бўйича таклифлар берилган.

Калит сўзлар: туризм, туристлар оқими, миллий иқтисодиёт, маданий хордик, социал туризм.

Аннотация В данной статье подчеркивается важность создания благоприятных экономических и организационно-правовых условий для опережающего развития туризма как стратегической отрасли национальной экономики, то есть как драйвера. В целях более эффективного использования огромного туристического потенциала регионов даются предложения по развитию социального туризма.

Ключевые слова: туризм, турпоток, национальная экономика, культурный отдых, социальный туризм.

Abstract This article emphasizes the importance of creating favorable economic, organizational and legal conditions for the rapid development of tourism as a strategic sector of the national economy, that is, as a driver. In order to more effectively use the huge tourism potential of the regions, proposals are given for the development of social tourism.

Key words: tourism, tourist flow, national economy, cultural recreation, social tourism.

Мамлакатимизда миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширишнинг асосий мақсадларидан бири устувор стратегик йўналишларни танлаб олишдан иборат. Шу туфайли бугунги кунда бутун дунё назари Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияни

амалга оширишга қаратилгандир. “Стратегиянинг Миллий иқтисодий ривожлантириш, унинг ўсиш суръатларини замон талаблари даражасида таъминлаш”га бағишланган устувор йўналишида маҳаллий сайёҳлар сонини 12 миллион нафардан ошириш ҳамда республикага ташриф буюрадиган хорижий туристлар сонини 9 миллион нафарга етказиш⁴⁶ вазифаси қўйилган.

Ушбу вазифанинг бажарилиши макро даражада туризм соҳасини ривожлантириш, ЯИМдаги улушини ошириш, аҳолини янги иш ўринлари билан таъминлаш мақсадида, рақамли иқтисодийга ўтиш шароитида туристик хизматларни диверсификация қилиш ва сифатини яхшилаш, халқаро стандартлар асосида янги туристик хизматлар ассортиментини кўпайтириш, янги йўналишлардаги туристик маршрутларни кўпайтириш, туристларнинг бўш вақтларини мазмунли ўтказиш тадбирларини ташкил қилиш, замонавий туризм инфратузилмасини кенгайтириш, ижтимоий-иқтисодий ривожланишни жадаллаштириш бўйича илмий-тадқиқотлар олиб боришни тақозо этмоқда.

Иқтисодийнинг ноишлаб чиқариш соҳаси бўлмиш туризм маданий ҳордиқ чиқариш учун энг қулай соҳа ҳисобланади. Туризм соҳасидан тушган маблағ жаҳоннинг қатор давлатлари (Испания, Италия, Греция, Туркия, Франция ва б..) даромадининг маълум қисмини ташкил этади. XXI асрга келиб кўпчилик шахслар бўш вақтларини самарали ўтказиб, дам олишга, соғлигини тиклашга келишлари билан бирга, дунёнинг бой тарих (меъморий обидалар ва музейлар, халқларнинг урф – одатлари, қадриятлари) ини билишга интилиши ҳам кучаймоқда.

“Мамлакатимиз туризм соҳасида улкан салоҳиятга эга бўла туриб, узоқ йиллар бу имкониятдан тўлиқ ва самарали фойдаланилмади, - деди Мирзиёев 22 феврал куни туризмни ривожлантиришга бағишланган видеоселекторда. - Туризм ривожини учун қулай иқтисодий ва ташкилий-ҳуқуқий шарт-шароитлар яратилмади, ҳамма ўз билганича фаолият юритиб келди”⁴⁷. Мамлакатимизда шубҳасиз туристик потенциал мавжуд. Ўзбекистонда кўплаб тарихий обидалар жойлашган, жумладан Бухоро, Хива ва Самарқанд шаҳарлари бир неча юз йиллар давомида қудратли хонликлар марказлари бўлган.

“COVID-19” пандемияси оқибатларини юмшатиш ва туристлар оқимини қайта тиклаш мақсадида туризм бизнесини қўллаб қувватлаш ва ички ҳамда хорижий туризмни янада ривожлантириш ҳамда қайта тиклаш бўйича

⁴⁶ https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/2022-2026_yillarga_muljallangan_yangi_uzbekistonning_taraqqiet_strategiyasi_tasdiqlandi.

⁴⁷ <https://iwpr.net/uz/global-voices/uzbekiston-turizmni-rivozhlantirmokda>

давлатимиз томонидан тадбиркорлик субъектлари, йирик ва кичик корхоналарга бир қатор имтиёз ва енгилликлар берилди. Шу туфайли, пандемияга қарамасдан, “2020 йилда Ўзбекистонга 1,5 млн. нафар хорижий сайёҳлар ташриф буюрган, 273 миллион долларлик туризм хизматлари кўрсатилган”⁴⁸.

. Сўнгги йилларда туризм миллий иқтисодиётнинг “ўсиш нуқталаридан” бирига айланди, у бошқа ёндош тармоқларни ривожлантириш учун драйвер бўлиб, даромадларнинг ўсишини рағбатлантиради ва юқори мултипликатив самарага эга: “туризмдан олинadиган тўғридан-тўғри даромаднинг 1 доллари иқтисодиётнинг ёндош тармоқларида камида 5-7 доллар беради”⁴⁹.

Шуни инобатга олган ҳолда, миллий иқтисодиётнинг стратегик сектори, яъни драйвери сифатида туризмни жадал ривожлантириш учун қулай иқтисодий ва ташкилий-ҳуқуқий шарт-шароитлар яратиш, ҳудудларнинг улкан туризм салоҳиятидан янада самарали фойдаланиш, унга ёндош бўлган иқтисодиёт тармоқларини кластер усулида ривожлантириш, миллий туризм брендини яратиш ва уни жаҳон бозорларида тарғибот қилиш ҳисобига Ўзбекистоннинг ижобий қиёфасини намоён этиш талаб қилинмоқда. Шу ўринда ҳамisha иккинчи даражали деб қаралаётган социал туризм ривожига ҳам алоҳида эътибор қаратилиши лозим деб ҳисоблаймиз.

“Самарқанд шаҳрини ўтган 2022 йилда 1,25 миллион, жумладан 249 минг чет эллик турист зиёрат қилди. Улардан 62 миллион доллар фойда кўрилди. Қатор тадқиқотчилар туризмнинг жамият ривожига аҳамиятини атрофлича ўрганиб, бу соҳа ривожига учун ўз муносабатларини билдирганлар. Александров А.Ю, Биржаков М.Б, Маринин М.М каби олимлар туризм соҳасини кенг таҳлил қилиб иқтисодий томонларини чуқурроқ ўрганганлар. Шунингдек, туризм соҳасининг социал туризм турини ҳам қамраб олиш бугунги куннинг муҳим томонларидан биридир деб таъкидлаш мумкин.

Туризмни ривожлантиришнинг ҳозирги босқичи оммавий туристлар оқимининг тез ўсиши билан тавсифланади. Бундай ўзгаришларнинг асосий омиллари қуйидагилардан иборат:

- аҳоли турмуш даражасини ошириш;
- ҳақ тўланадиган таътиллар тизимини ўрнатиш ва уларнинг давомийлигини ошириш;

⁴⁸ Данные и цифровые платформы как фактор роста отрасли туризма в России. Tourism Economics и Google.2021.

⁴⁹ <https://themag.uz/post/aziz-abduhakimov>

- ижтимоий ёрдам тизимини ривожлантириш;
- туризмга инвестициялар ҳажмини ошириш;
- транспорт тармоқларининг кенгайиши ва саёҳат чиптасини чегирмали тарифда сотиб олиш имкониятининг пайдо бўлиши;
- жамиятнинг бутун психологиясини кам таъминланган фуқароларни ижтимоий ҳимоя қилиш фойдасига ўзгартириш ва бошқалар.

Шундай қилиб, туризм ривожланишининг ҳозирги босқичи тезкорлик билан тавсифланади

- оммавий туристик ҳаракатнинг кучайиши, унинг жаҳон иқтисодиётидаги ролининг ошиши;

- туристик йўналишлар географиясини кенгайтириш, ижтимоий йўналишни мустаҳкамлаш;

- саёҳат чиптасини чегирмали нархда сотиб олиш имкониятининг пайдо бўлиши, давлат ва жамиятнинг бутун психологиясини кам таъминланган фуқароларни ижтимоий ҳимоя қилиш фойдасига ўзгартириш ва бошқалар.

Юқоридаги вазифаларни бажариш орқали инсоннинг ҳордиқ чиқариш ҳуқуқларига ҳурмат ва риоя этилиши таъминланади, уларнинг ҳаракат эркинлиги, соғлиқни сақлаш, фуқароларни реабилитация қилиш ва бошқа вазифалар ўз – ўзидан тўғри ечим топа бошлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

[1]. Мирзиёев Ш.М. “Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз”. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи/ Ш.Мирзиёев. Тошкент: Ўзбекистон, 2016.-56 б.

[2]. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил якунлари ва 2017 йил истикболларига бағишланган мажлисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг нутқи. // Халқ сўзи газетаси. 2017 йил 16 январь, №11.

[3]. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тарққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови”. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимидаги маъруза.

[4]. Norqulova, D. Z. (2021, March). The importance of incentives in the education system. In *Euro-Asia Conferences* (Vol. 4, No. 1, pp. 3-4).

[5] Norkulova, D. Z., & Abdullayev, S. T. (2022). Ekoturizmni rivojlantirishdagi asosiy ziddiyat va xorijiy mamlakatlar tajribalari. *Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali*, 49-52.

[6] Hayitov J.K., Norkulova D.Z. Improving the organizational system of landscaping works of population points. [Vol. 2 No. 1.1 Economical sciences \(2022\): Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities](#)

[7] Тухлиев И.С. ва бошқалар. Туризмни режалаштириш. Дарслик. – Т.: “Иқтисод-молия” 2010. – 264 б.

[5]. Тухлиев И.С., Ҳайитбоев Р., Сафаров Б.Ш., Турсунова Г.Р. Туризм. Дарслик. – Т.: “Фан ва технология”, 2014. – 389 б.

[9]. Тухлиев И.С., Қудратов Ғ.Ҳ., Пардаев М.Қ. Туризмни режалаштириш. Дарслик. – Т.: «Иқтисод-молия» 2010 – 263 б.

[10]. Тухлиев И.С., Ибадуллаев Н.Е. Туризм операторлик хизматини ташкиллаштиришнинг асослари. Ўқув қўлланма. – С.: СамИСИ, 2011.– 256 б.